

2. Sobolev N.I. Iz tvorcheskoy istorii povesti I.S. SHmeleva «Neupivaemaya chasha» // Problemy istoricheskoy poetiki. 2012. № 10. S. 328—342.

3. Toporov V.N. Svyatost' i svyatye v russkoj duhovnoj kul'ture. Prilozhenie V. Pamyat' o prepodobnom Sergii: Ivan SHmelev — «Bogomol'e». M.: YAzyki russkoj kul'tury, 1998.

4. Fogl' J. Raschet i strast': poetika ekonomicheskogo cheloveka / per. s nem. K. Loshchevskij; red. A. Belobratov. M.; SPb.: Smol'nyj; In-t Gajdara, 2022.

5. SHmelev I.S. Neupivaemaya chasha. Praga, 1924.

Л.В. КОВЫНЕВА, А.Г. ШТЕЙНБЕРГ

Христианская этика и дух протестантизма*

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых особенностей морально-нравственной доктрины протестантизма с целью формулирования и дескрипции феномена «дух протестантизма». Авторы убеждены, что протестантская этика — это экзистенциальная концепция, к сожалению, понимаемая и трактуемая упрощенно, и даже искаженно. Как известно, 31 октября 1575 г. никому не известный немецкий монах М. Лютер в своих «Тезисах...» бросил вызов царившим в той средневековой Европе абсолютистским социально-политическим и мировоззренческим ценностям в попытке вернуться к вечным основаниям этики человечества. Это была не просто попытка «вернуться к Библии» — это был серьезный шаг отказаться от мира лжи, несправедливости, извращенных, вымышленных идеалов. Лютер пытался создать мировоззрение той Европы, которую все современные конфессии считают своей. Актуальность нашего исследования — в попытке обоснования этической ценности протестантизма как мировоззрения, примиряющего в себе ценности общечеловеческие и «сугубо личные». Опираясь на клас-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковынева Л.В., Штейнберг А.Г. Христианская этика и дух протестантизма // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 168—181. DOI:

сические подходы к истории и сущности христианства, мы пытаемся показать, что сегодня, как и в XVI в., мы стоим перед необходимостью внутренней (и не только) борьбы, основой которой может стать «дух протестантизма». Благородные библейские идеалы, успех на ратном, духовном или «житейском» поприще, заслуженное благосостояние, уважение и даже величие — все это итоги труда человеческого, которые угодны Богу, а, стало быть, не могут быть безнравственны и бессмысленны.

Abstract. This article is devoted to the analysis of the key features of the moral doctrine of Protestantism to formulate and describe the phenomenon of the spirit of Protestantism». The authors are convinced that Protestant ethics is a moral concept, unfortunately, understood and interpreted in a simplified, and even distorted way. As you know, on October 31, 1575, the unknown German monk M. Luther in his «Theses ...» challenged the absolutist socio-political and worldview values that prevailed in that medieval Europe in an attempt to return to the eternal foundations of the Ethics of Humanity. This was not just an attempt to «return to the Bible»! It was a serious step away from the world of lies, injustice, perverted, fictional ideals. Luther tried to create a worldview of that Europe, which all modern confessions consider their own, common home. The relevance of our study is in an attempt to substantiate the ethical value of Protestantism as a worldview that reconciles the values of universal and «purely personal». Based on classical approaches to the history and essence of Christianity, we want to show that, as in the 16-th century, we today also face the need for an internal (and not only) struggle, the basis of which can be the «spirit of Protestantism». Noble biblical ideals, success in the military, spiritual or «worldly» field, well-deserved prosperity, respect, and even greatness — all these are the results of human labor that are pleasing to God, and therefore cannot be immoral and meaningless.

Ключевые слова: христианство, протестантизм, этика, дух протестантизма, труд, служение Богу, призвание, забота о ближнем, спасение.

Keywords: Christianity, Protestantism, ethics, the spirit of Protestantism, labor, service to God, vocation, care for one's neighbor, salvation.

УДК 179,9
ББК 87.1

Среди большого разнообразия экзистенциальных установок современного социума мы обнаруживаем определенную вариативность образцов поведения человеческой личности с точки зрения моральных мотивов. Этих «модификаций» достаточно для «свободного выбора», особенно если обратиться к мировоззренческим концепциям в структуре религиозной этики. Из всего населения Земли около 33% людей являются христианами, представляющими три самых распространенных направления: православие, католичество и протестантизм. Цель нашей работы — анализ основных особенностей морально-нравственной доктрины протестантизма, которые позволили бы обосновать феномен «дух протестантизма». Нашей задачей стало, опираясь на классические подходы к истории и сущности христианства, попытаться проанализировать этические концепции протестантизма как:

- утратившие свою значимость и ценность для современного человека, искаженные в эпоху империализма, свободного предпринимательства, обезличенности и бездуховности;
- недопонятые или понятые лишь в контексте развития капитализма, личного успеха и материального благополучия;
- несущие на себе печать сектантства, оцененные предвзято в результате социально-экономических и идеологических противостояний и трансформаций как в рамках человечества в целом, так и христианства в частности;
- возможной основы новой этики — в противостоянии со стяжательством, ложью, бесчеловечностью и бездуховностью, порожденными во многом именно абсолютизацией и извращением протестантских мировоззренческих констант.

Несомненно, что первоначальный разрыв М. Лютера со средневековой Римско-католической церковью породил множество дальнейших разделений и «отколов». Мы же попытаемся определить их стабильное ядро. Здесь необходимо сосредоточиться на том, что можно было бы описать как «группу этических пристрастий», определяющих фундаментальную ориентацию протестантизма. В этой связи мы обнаруживаем конкретную идентичность протестан-

тизма не просто как учения «оправдания только личной верой» или доктрины, посягающей на изменения приоритетов источников богословского авторитета! Перед нами моральная концепция, открытая судящей и обновляющей деятельностью живого Бога, воплотившемся в Иисусе Христе.

Поэтому для нашего анализа наиболее важно, что Реформация — это не какая-то прошедшая историческая эпоха «развала» христианства, а начало призыва к необходимости «работы Духа», и тогда, когда об этом заговорили в контексте Всемирной Церкви, и главное — сегодня, в эпоху утраты нравственных основ человечества.

В рамках нашего анализа можно предположить, что выражением «духа протестантизма» может стать латинская фраза «*Ecclesia reformata sed semper reformanda*». Это основной принцип протестантской Реформации, оказавший влияние на эволюцию римского католицизма, что нашло отражение в решениях Второго Ватиканского собора (1962—1965). Дословно данный подход означает, что «церковь реформированная, но всегда требующая реформ», и эти церковные реформы должны всегда осуществляться в свете Священного Писания.

В связи с вышесказанным необходимо обратиться к творчеству Фридриха Шлейермахера (1768—1834), «отца современного протестантизма». Напомним, что мыслитель ставил себе, в частности, цель вновь обратиться к своим образованным современникам лицом к христианству, утверждая, что вера основывается на интуиции и чувстве, и определяя сущность вероучения как «ощущение и вкус бесконечного», т. е. через чувство полной зависимости от Бога при независимости от любых догм. В контексте зарождающегося и постулируемого индивидуализма Шлейермахер уделял при этом достаточно внимания учению о природе и особенностях Церкви, основываясь больше на философии религии и этике христианства [5].

И вот тут и может проявиться у ряда мыслителей стремление трактовать «дух протестантизма» в контексте протестантизма либерального, что и приводит к уже упомянутому нами «сбрасыванию со счетов» фундаменталистов, евангелистов и пятидесятников как простых «сектантов». Ведь понимание Ф. Шлейермахером богословской доктрины можно при желании интерпретировать в кон-

тексте некой одноразовой «скорлупы», скрывающей невыразимое «семя» религиозного опыта. Приверженность Церкви, которая «всегда реформируется» целиком, ведет, на наш взгляд, к спорному допущению, что ничто не стоит выше необходимости «реформации»: ни вдохновение Писания, ни личность Иисуса Христа, ни значение Креста! Поскольку доктрина не идентична опыту, который она формулирует, доктрина может — даже должна! — быть изменена, чтобы лучше соответствовать изменяющимся мировоззрениям и основным допущениям современного общества.

Для Ф. Шлейермахера церковь — это скорее сообщество испытывающих одинаковое религиозное чувство людей. При этом последнее может включать в себя множество религиозных объединений, единых в признании необходимости и этической потребности в искуплении. Искупление же, по мнению философа, доступно «посредством Иисуса Христа», призывающего учеников к братской любви. Такое понимание происхождения и природы Церкви тесно увязано с концепцией избранности, основанной на убеждении, что невозможно братство «во Христе» на земле без посредства Святого Духа в сердце.

С выходом культовой работы М. Вебера начались поиски функциональных эквивалентов протестантизма в других культурно-религиозных традициях, которые подготовили одни общества лучше, чем другие, и некоторые группы в одних обществах лучше, чем другие, к переходу к капитализму как важнейшему социально-экономическому фактору последних столетий. Эрнест Геллнер сделал интересное предположение, что во всех великих культурных традициях, в частности в исламе, были элементы, которые могли привести к прорыву, подобному протестантскому, но сочетание случайных обстоятельств в Западной Европе сделало его возможным только там. Это поднимает интересный вопрос о том, что определяет в рамках великих религиозных традиций конкретный рационализирующий потенциал, даже если он был полностью реализован только в одном случае [7].

С нашей точки зрения, духовный потенциал протестантизма, позволивший ему реализоваться в конкретных социально-экономических формах в Западной Европе, *связан* с категорией труда, воплотившегося в данном случае в единстве труда духовного и

собственно целесообразной деятельности человека, имеющей конкретные этико-культурные цели. М. Вебер начал изучение религии со своей знаменитой «Протестантской этики и духа капитализма» (1904—1905/1930). На первый взгляд может показаться, что эта книга представляет собой просто историю развития, посвященную драматическим изменениям в рамках одной религиозной традиции. Однако, если обратиться к протестантской этической аргументации, скажем, в работе «Экономика и общество» (1921—1922/1978), становится ясно, что Вебер считал аскетический протестантизм незаменимым катализатором возникновения новой формы общества, которую он назвал современным капитализмом. Никогда еще до Реформации на Западе не разрушалось господство аграрного общества, организованного через вотчинные (в том числе вотчинно-бюрократические) и феодальные политические формы. Однако однажды установившись, капитализм стал всемирным явлением, хотя и принимал разные формы в различных цивилизационных областях. Таким образом, протестантизм, хотя и возникший только в европейской традиции, косвенно, но решающим образом сыграл роль в межкультурном развитии, и поэтому его можно с полным правом считать примером не сколько религиозной, сколько социально-этической эволюции.

Христианская этика в целом — это нравственное учение, определяющее моральные ориентиры человеческого поведения, основанные на представлении о природе и предназначении человека, его отношении с Богом [4]. Это не просто рассуждение о поведении человека, это учение — на примере конкретной судьбы — призывающее к правильному действию. Христианская этика основана на Заповедях Божьих, Нагорной проповеди, вечных сентенциях Христа о любви к Богу и ближнему. Все эти этические императивы ставят смыслом жизни человека личное нравственное самосовершенствование по формуле «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный» [3].

Смысл истории человечества различные ветви христианства видят по-разному. Католичество и православие, как известно, стремятся к построению Царства Божия на Земле. Они же оценивают жизнь человека в соответствии с тем, как он поступает: самосовершенствование необходимо человеку для приобретения спасения,

которое дается человеку «по делам его». Труд необходим христианину, потому что понятие «труд» неотъемлемо от понятия «служение Богу», именно на это «служение» уходят ресурсы, время, как и на любую другую полезную деятельность человека. Служение Богу, собственно, подразумевается, как самосовершенствование в этике православия и католичества: если дела человека приносят ему благо с точки зрения духовного роста — они полезны. Аналогичная позиция касается и вознаграждения за дела мирские, и остальных земных благ. При этом православная этика почитает за идеал монашескую жизнь и стремится к максимально возможному отстранению от всякого мирского как к идеалу. Католичество же, хоть и считает монашескую жизнь образцовой, не делает целью земной жизни достижение монашества, полагая, что не каждому это под силу: этическому учению придается, можно сказать, дух холодной расчетливости. Кроме того, особенностью католической этики является допустимость нарушения личных моральных принципов ради высшей цели: «цель оправдывает средства» [3].

Протестантская этика сформировалась в тот момент, когда священнослужители в Европе задумались о том, верно ли понимается призыв Христа и правильно ли люди его исполняют. Протестантская доктрина строится следующим образом:

- все началось раньше периода Реформации, когда христиане пожелали вернуться к ранним христианским стандартам, оставленным апостолами;
- «ранняя церковь», которую организовали ученики Иисуса Христа, выполняла то, к чему была призвана: распространение веры в Спасителя, помощь нуждающимся, взаимная поддержка;
- для такого рода деятельности не нужно сложной системы духовных санов или специального образования, нужно лишь искреннее желание исполнять закон Божий.

Цели протестантов, поставленные, в частности, М. Лютером, были следующими: отмена церковного землевладения, упразднение монашества, ликвидация священства. Из всех таинств церкви лютеране предлагали оставить только новозаветные крещение и евхаристию, предлагалось так же отменить почитание икон и святых как идолопоклонство. М. Лютер, переведя Библию на немецкий язык, открыл дорогу каждому человеку к самостоятельному ее изучению.

И наконец, в протестантской этике отделялась власть религиозная от светской. Каждая из этих целей была продиктована самим временем. Так, например, средоточие в руках церкви всей полноты власти приводило к злоупотреблениям и развращало духовенство. С созданием опоры на единственную священную книгу — Библию — был свергнут авторитет преданий. Жан Кальвин в своем труде «Наставления в христианской вере» обобщил большинство протестантских установок, в том числе этическую сторону вопроса [1].

Протестантская этика идеального типа аналитически сочетает в себе три элемента [8, 79—154]. Во-первых, это идея Лютера о призвании к конкретной деятельности: у людей есть моральный долг перед их работой. Во-вторых, это аскетическое овладение миром, идея о том, что в каждую минуту каждого дня человек должен творить славу Божию в мире, не уединяясь в монастыре. В-третьих, это кальвинистское учение о предопределении, утверждающее, что по велению Бога для проявления Божьей славы одни люди предназначены для благодати, а другие — для проклятия. Только Бог знает, «кому — что», и ничто из того, что люди делают в своей жизни, не может изменить их предопределенной судьбы. При этом, даже в рамках этой суровой доктрины, возникают необходимость и продуктивность константы «трудись и молись». Правда, для обретения смысловых установок протестанту приходилось проходить через морально-нравственное «чистилище» уже в рамках земного бытия.

Как только М. Вебер теоретически сконструировал объект своего исследования — капиталистический этос, и свою объяснительную концепцию — протестантскую этику, он, на наш взгляд, создал интерпретационные звенья, связывающие их вместе. Он отвечает на вопрос, что означает предопределение и как это определяет поведение людей, которые в него верят, если они при этом также верят в призвание и подвижничество освоение мира?

Итак. В своей крайней бесчеловечности учение о предопределении должно было прежде всего иметь одно последствие для жизни целого поколения христиан: возникшее чувство небывалого внутреннего одиночества личности. Не приходится сомневаться в том, что для человека эпохи Реформации спасение его вечной души было самым важным в жизни и он вынужден был идти своим путем

один навстречу предначертанной ему от вечности судьбе. При этом полное устранение возможности спасения через Церковь и таинства составляли абсолютно решающее отличие протестантской веры от католицизма [7, 104]. Достижение спасения настолько важно, что верующие будут постоянно задаваться вопросом, спасены ли они. Поскольку узнать это невозможно, большинство людей почувствуют невыносимое психологическое напряжение, которое перманентно усиливается, ибо мирская этическая активность не может гарантировать спасение. При этом религиозные лидеры говорят протестанту о его «абсолютном долге» считать себя избранным и о том, что неуверенность в себе является результатом недостаточной веры, следовательно, «несовершенной благодати» [7, 111].

Что делать протестанту, который, очевидно, столкнувшись с предопределенностью исхода, не желает становиться фаталистом, а тем более покончить жизнь самоубийством? Вебер, очевидно, помещает предопределение в более широкий контекст веры: из-за соединения веры в предопределение с верой в призвание и аскетическое господство над миром верующий-протестант, скорее всего, попытается облегчить свою невероятную психологическую незащищенность, принося Божью славу к плодам «дел своих» посредством эффективных действий по его призванию в земном мире. «Добрые дела» не могут принести спасения, но они дают действенный способ избавиться от страха осуждения, если верующий живет полной жизнью, опираясь на пастырские заверения в том, что верный труд в призвании является признаком избрания. Все это создавало новую и мощную этическую санкцию для поведения, укрепляя дух человеческий, придавая смысл существованию в условиях, когда, казалось бы, этот дух должен упасть. *Таким образом, богословская предпосылка необходимости труда не только в направлении личного земного успеха, но и «успеха» в деле спасения души имела косвенное воздействие на создание моральной личности, которая в контексте исследований М. Вебера и в соответствующем социальном окружении становится суровым, воздержанным, рационализирующим капиталистом. Протестантизм при этом предлагает уникальную этику — морально-нравственный «комплекс», обеспечивающий формирование таких богоугодных качеств личности, как трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость [7].*

Итак, протестантизм считает, что:

- спасение дается только по благодати Божией, соответственно человеческие заслуги не важны для приобретения спасения: Иисус Христос, ходя по земле, принимал всех и говорил, что он пришел для спасения грешников, которым, дабы спастись, надо признать свою греховность, прийти к Богу, покаяться и «впредь не грешить»;

- воля человека до грехопадения была такой же, как воля самого Бога, т. е. желание человека было таким же, как Божье, но, когда человек согрешил, его воля стала греховной, в человеке начинают бороться два начала — божественное и греховное;

- когда человек приходит ко Христу и посвящает свою жизнь ему, его жизнь больше не зависит от греха, человек становится свободен, и поэтому может поступать благочестиво;

- стать совершенно безгрешным невозможно, поэтому человек все время нуждается в помощи Бога для борьбы с грехом, ибо Бог дарует спасение, прощение всех грехов через жертву Иисуса Христа, независимо от того, кем человек был раньше и как он поступал, однако это не значит, что человек не должен трудиться!

Получивший спасение должен поступать в соответствии с волей Бога, ради приобретения плода в Царстве Божием, потому что Библия призывает собирать «сокровище на небесах» (Лк. 12:33). Труд понимается не только как молитвы, посещение церкви, но и как занятие общественно полезным делом, профессия (призвание) принимается как способ обеспечить себя и свою семью, как место служения Богу [1].

Кстати, в вопросе создания семьи протестантизм однозначно: монашество отрицается, поскольку семья — благословение от Бога. Соответственно протестантская этика призывает действовать в соответствии с тем, как говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея (Мф. 22:37—39). В вопросах семьи, как нигде, на наш взгляд, проявляется ценность «святой мирской жизни», выражающая глубинную привязанность, которая оживляет эти отношения посредством деяний человеческих, согласованных с принципом любви к ближнему. Протестантская семейная этика должна служить тому, чтобы сделать Церковь жизненно важным коррективом и вкладчиком в сохранение и развитие культуры человечества. Ведь слож-

ность состоит в том, что любить мир, не взаимодействуя с ним, невозможно! Отстраняясь от всего мира и ведя отшельнический образ жизни, человек не сможет проявлять ту любовь, которую заповедал иметь Иисус, поэтому человек должен находиться в мире, любить ближних и трудиться по призванию.

Труд человеческой личности может быть самым разнообразным. Здесь главное, что этот процесс должен быть обязательным и перманентным. Полагаться на волю Бога каждый день и довольствоваться малым — вот к чему призывает протестантская этика. Иисус Христос, ходя по земле, сказал, что человек имеет все необходимое для жизни и благочестия, человеку не стоит заботиться о том, что ему есть или что пить, это все он будет иметь. Поэтому протестантская неприхотливость и способность разумно управлять своим имуществом — черты богоугодные и в целом высоконравственные. Ибо сказано: «Трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10:10).

Обобщая все вышесказанное, можно подчеркнуть, что этика протестантства призывает человека совершать посильный труд для исполнения законов, оставленных Христом. Совершая этот труд, человек не будет иметь нужды в чем-либо на земле. Однако необходимо помнить и о том, что не «хлебом единым будет жив человек», т. е. кроме труда, явно приносящего утилитарную пользу, необходимо совершать и милосердные и бескорыстные поступки. В протестантизме уделяется внимание не только труду во имя личного спасения, но и труду во имя спасения ближних! Социальные позиции личности, взаимоотношения между человеком и его окружением определяют и определяются состоянием отношений между человеком и Богом. Христос призвал рассказать всем народам благую весть, что также является трудом, причем весьма сложным. Так кардинальное протестантское утверждение о «священстве всех верующих» можно толковать отнюдь не в духе популярного понимания в словаре Вебстера, где «каждый человек сам себе священник». Более правильным, на наш взгляд, будет следующее: «каждый мужчина является священником для любого другого человека». Следовательно, вместо того, чтобы продвигать силу современного индивидуализма, эта фраза продвигает силу сообщества. Мы ответственны друг перед другом, а не только перед Богом. Именно так трактуя

и развивая протестантскую экклезиологию, мы освобождаем ее от недооценки и неполноценной интерпретации.

Основоположник данного исследования М. Вебер в свое время заметил то, с итогами чего сегодня сталкивается мировая цивилизация в условиях экзистенциального противостояния: румянец протестантизма как «смеющегося наследника» Просвещения в свою очередь тоже начинает меркнуть и что неумолимые требования современной рационально организованной экономики превращают организацию труда в «призвание», но лишают их религиозного смысла. Он заметил, что даже накопление богатства принимает характер спорта, а люди в машине капитализма стали разделенными существами, «специалистами без духа, сластолюбцами без сердца» [8].

Тем не менее, говоря о «духе протестантизма» именно сегодня, стоит обратиться к аспектам его жизненности и культурной значимости: этике активной социальной позиции, выражающейся в распространении Евангелия, в активной ратной, трудовой, социальной деятельности.

Православие, католицизм и протестантизм — направления одного христианского этического учения осуществления деятельности самосовершенствования и спасения души. Каждое из этих направлений имеет свои сильные стороны, свои недочеты, в этом всем заключается суть человека — невозможность не совершать ошибок. Однако ошибки бездуховности, забвения вечных ценностей, ложь, насилие и мракобесие очень дорого обходятся человечеству. «Нас отравили мирские яды, сорняки подозрительности увеличили расстояние между нами, и мы перестали возвращать сопричастность ... действия и решения, немного или совершенно ничего общего не имеющие с Иисусом и с Евангелием, продиктованные прежде всего жадной прибылью и власти, ослабили общение. Таким образом мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу разделением» [8].

Протестантская этика — морально-нравственная концепция труда души человеческой в поисках себя. Приняв данную этическую установку за основную, можно занять активную жизненную позицию, поощряющую развитие личности. Проникнувшийся истинным экзистенциальным «духом протестантизма», человек смо-

жет обрести смысложизненные ориентиры даже в самое страшное время, не допустить мирового катаклизма, к которому «ведут» поощряемое стяжательство, необоснованная гордыня, покровительствующая лжи и насилию во имя одностороннего «успеха любой ценой». Дух протестантизма — возможно, путь к новой этике современного человека как выражению диалектики ценностей общечеловеческих и «сугубо личных», что потребует серьезного труда, результатом которого обязательно будет успех! Успех экзистенциальный, в том смысле, что определит бытие человека и человечества посредством библейских идеалов, труда на ратном, духовном или «житейском» поприще, заслуженное уважение, силу, власть и мощь.

Литература

1. *Кальвин Ж.* Наставление в христианской вере: В 3т. М.: Изд-во РГГУ, 1997.
2. Новости Ватикана: URL: <https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-12/papa-francisk-poprosil-proshenia-za-oshibki-katolikov.html> (дата обращения: 5.12.2022).
3. *Религии народов современной России: словарь / Ред.-кол.: М.П. Мчедлова, Ю.И. Аверьянова, В.Н. Басилова и др. М.: «Республика», 1999.*
4. *Этика: энциклопедический словарь / Под общ. ред. Р.Г. Апресяна, А.А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2001.*
5. *Шлейермахер Ф.Д.* Речи о религии к образованным людям, ее презирающим. Монологи. СПб: Алетейя, 1994.
6. *Gellner E.* Plough, Sword and Book: The Structure of Human History. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
7. *Weber M.* *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.* N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1958.

References

1. *Kal'vin ZH.* Nastavlenie v hristianskoj vere: V 3t. M.: Izd-vo RGGU, 1997.

2. Novosti Vatikana: URL: <https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2021-12/papa-francisk-poprosil-proshenia-za-oshibki-katolikov.html> (data obrashcheniya: 5.12.2022).

3. Religii narodov sovremennoj Rossii: slovar' / Red.-kol.: M.P. Mchedlova, YU.I. Aver'yanova, V.N. Basilova i dr. M.: «Respublika», 1999.

4. Etika: enciklopedicheskij slovar' / Pod obshch. red. R.G. Apre-syana, A.A. Gusejnova. M.: Gardariki, 2001.

5. *Shlejermaher F.D.* Rechi o religii k obrazovannym lyudyam, ee prezirayushchim. Monologi. SPb: Aletejya, 1994.

А.Ю. ГОРБАЧЕВ

**Феномен сознания
(тезисы)***

Аннотация. Рассматривается феномен сознания. Носителями сознания являются философы, носителями вербализованной психики (коллективного бессознательного) — обыватели. Вербализованная психика (коллективное бессознательное) выступает источником сознания и необходимым условием его актуализации. Анализируются оппозиции сознание — вербализованная психика, сознательное — бессознательное, психическое — допсихическое и другие.

Ключевые слова: сознание, вербализованная психика, коллективное бессознательное, философ, обыватель, универсальное, познание (мышление), истина, носитель, информация, инструмент, отражение.

Abstract. The phenomenon of consciousness is considered. The carriers of consciousness are philosophers, the carriers of the verbalized psyche (collective unconscious) are the laymen. Verbalized psyche (col-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Горбачев А.Ю. Феномен сознания (тезисы)// Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 181—188. DOI: